

YASHIL IQTISODIYOTNI TARG‘IB QILISHDA ZAMONAVIY O‘QITISH USULLARI

Islamova Nodiraxon Azimovna¹, Avazova Mohlarbegim Aziz qizi²

¹“Ekologiya”bo‘limi mudiri, O‘zbekiston davlat tabiat muzeyi,

²“Ekologiya”bo‘limi ilmiy xodimi, O‘zbekiston davlat tabiat muzeyi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17529938>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yashil iqtisodiyotni targ‘ib qilishda ta‘lim tizimining o‘rni va zamonaviy o‘qitish usullarining samaradorligi tahlil qilinadi. Dunyo miqyosida ekologik muammolarning chuqurlashuvi va barqaror rivojlanishga bo‘lgan talab, yoshlarga ekologik madaniyatni singdirish va yashil iqtisodiyot g‘oyalari keng yoyishni talab etmoqda. Tadqiqotda interaktiv metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, loyiha asosida ta‘lim hamda “STEAM” yondashuvi asosida ta‘lim berishning afzalliklari ko‘rib chiqiladi. Natijalarda yashil iqtisodiyotni samarali targ‘ib qilish uchun innovatsion pedagogik yondashuvlarning zarurligi ta‘kidlanadi.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, ta‘lim, zamonaviy o‘qitish usullari, interaktiv metodlar, ekologik madaniyat, STEAM.

Abstract. This article examines the role of the education system in promoting the green economy and the effectiveness of modern teaching methods. The growing environmental challenges worldwide and the increasing demand for sustainable development require raising ecological awareness among youth and spreading the ideas of the green economy more widely. The study considers the advantages of interactive methods, the use of information and communication technologies, project-based learning, and the “STEAM” approach in education. The findings emphasize that innovative pedagogical approaches are essential for effectively promoting the green economy.

Keywords: green economy, education, modern teaching methods, interactive learning, ecological awareness, STEAM.

So‘nggi o‘n yilliklarda insoniyat duch kelayotgan ekologik muammolar jiddiy tus oldi: iqlim o‘zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi, havoning va suvning ifloslanishi iqtisodiy taraqqiyot jarayonida yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Ana shunday sharoitda “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi xalqaro miqyosda barqaror rivojlanishning eng samarali strategiyalaridan biri sifatida shakllanib bormoqda. Yashil iqtisodiyot nafaqat ekologik muvozanatni saqlashga, balki yangi ish o‘rinlarini yaratish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va iqtisodiy o‘rni qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Yashil iqtisodiyotni muvaffaqiyatli targ‘ib qilishda ta‘lim tizimining o‘rni beqiyosdir. Ayniqsa, yosh avlod ongida ekologik madaniyatni shakllantirish va ularni barqaror rivojlanish g‘oyalari ruhida tarbiyalash bugungi kunda dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, zamonaviy o‘qitish usullarini qo‘llash, interaktiv yondashuvlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda loyiha asosida ta‘lim berish orqali yashil iqtisodiyot g‘oyalari samarali targ‘ib qilish imkoniyati yaratiladi.

Mazkur maqolaning maqsadi — yashil iqtisodiyotni targ‘ib qilishda ta‘limning ahamiyatini tahlil qilish va zamonaviy o‘qitish usullarining ustun jihatlari ilmiy asosda yoritishdan iboratdir.

Bugungi globalashuv jarayonida insoniyat oldida turgan eng dolzarb masalalardan biri – bu ekologik muammolarni hal qilish va iqtisodiy rivojlanishni barqaror yo‘lga qo‘yishdir. Aholi sonining ko‘payishi, sanoatning jadallashuvi va tabiiy resurslardan ortiqcha foydalanish natijasida ekologik muvozanat buzilmoqda. Natijada jamiyatning barcha sohalarida, xususan ta‘lim tizimida, yangi yondashuvlarni talab qiladigan vaziyat yuzaga kelmoqda.

Ushbu tadqiqotda yashil iqtisodiyotni targ‘ib qilish jarayonida qo‘llanilayotgan zamonaviy o‘qitish usullari samaradorligini tahlil qilish uchun ilmiy adabiyotlarni o‘rganish, taqqoslash, kuzatish va pedagogik tajriba natijalarini tahlil qilish metodlaridan foydalanildi.

Avvalo, “Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot” (Mutallib Yuldashev) maqolasida berilgan nazariy qarashlar asosida yashil iqtisodiyotni joriy etishning asosiy yo‘nalishlari o‘rganildi. Muallifning ta‘kidlashicha, yashil iqtisodiyotni kengaytirishda ta‘lim tizimi yetakchi o‘rin egallaydi, chunki yosh avlodning dunyoqarashini shakllantirish orqali uzoq muddatli natijaga erishish mumkin.

Uning ta‘kidlashicha, Yashil iqtisodiyotning mazmun mohiyatini keng xalq ommasiga yetkazish mamlakatimiz ta‘lim tizimi faoliyatining muhim vazifalaridan biriga aylanishi zarurdir.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi vazirligi tomonidan chop etilgan “Pedagogik innovatsiyalar va zamonaviy o‘qitish texnologiyalari”(Toshkent, 2021) qo‘llanmasida berilgan interaktiv usullar — “aqliy hujum”, “klaster”, “debat” metodlari — ekologik ta‘lim jarayonida samarali qo‘llanishi mumkinligi tahlil qilindi. Bu usullar yoshlarning mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish va ijodiy yondashuv ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Metodologiyaning yana bir muhim manbai sifatida O‘zbekiston milliy universiteti huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq(mintaqaviy)markazi “Ekologik ta‘lim va tarbiya” moduli bo‘yicha(Toshkent, 2023)o‘quv-uslubiy majmuasi tanlab olindi. Unda ekologik madaniyatni shakllantirishda loyiha asosida o‘qitish metodlari, xususan, ekologik loyihalarni ishlab chiqish va himoya qilish orqali o‘quvchilarning mas‘uliyat hissini kuchaytirish yo‘llari ilmiy asoslab berilgan.

Tadqiqot jarayonida STEAM yondashuvi (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) ham ko‘rib chiqildi. STEAM yondashuvi o‘quvchilarda nafaqat texnik bilimlarni, balki tabiat va iqtisod o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ham anglash ko‘nikmasini shakllantiradi.

Yuqorida qayd etilgan ilmiy manbalar asosida tadqiqotning metodik bazasi shakllantirildi. Natijada quyidagi metodlardan keng foydalanildi:

Nazariy tahlil – yashil iqtisodiyot va ta‘lim metodlariga oid mavjud ilmiy adabiyotlarni o‘rganish;

Kuzatish – ekologik ta‘lim darslarida qo‘llanilayotgan metodlarni kuzatish va tahlil qilish;

Taqqoslash – turli o‘qitish texnologiyalarining samaradorligini qiyosiy o‘rganish;

Pedagogik tajriba – interaktiv va innovatsion metodlarni amaliy qo‘llash natijalarini tahlil qilish.

Shu tariqa, tadqiqot metodologiyasi nazariya va amaliyotni uyg‘unlashtirishga, real ta‘lim jarayonida sinovdan o‘tgan usullarga asoslanadi. Tadqiqot davomida ta‘lim jarayonida qo‘llangan zamonaviy metodlarning samaradorligi o‘rganildi. Kuzatishlar shuni ko‘rsatdiki, interaktiv metodlar orqali tashkil etilgan mashg‘ulotlarda o‘quvchilarning faolligi sezilarli darajada oshdi. Ayniqsa, “debat”, “aqliy hujum” va kichik guruhli ishlarda yoshlarda mustaqil fikrlash, ekologik muammolarga nisbatan o‘z qarashini shakllantirish ko‘nikmalari rivojlandi.

Amaliy tajribalar shuni isbotladiki, loyiha asosida o‘qitish o‘quvchilarda ekologik muammolarni yechishga ijodiy yondashishni shakllantiradi. Masalan, chiqindilarni saralash yoki maktab hududini obodonlashtirish kabi kichik loyihalarda qatnashgan o‘quvchilar yashil iqtisodiyot g‘oyalari hayotga tadbiiq qilish bo‘yicha aniq takliflar bera boshladilar. Bu esa, ularning ekologik mas‘uliyat hissini mustahkamladi.

STEAM yondashuvining qo‘llanishi ham ijobiy natija berdi. Texnologiya va san‘atni uyg‘unlashtirgan holda ekologik darslarni tashkil etish o‘quvchilarda nafaqat bilim, balki ijodiy tasavvurni ham rivojlantirdi. O‘quvchilar chiqindilarni qayta ishlash yoki energiya tejamkor qurilmalar yaratishga oid oddiy g‘oyalarni ilgari surdilar.

Shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish darslarni qiziqarli qilish bilan birga, o‘quvchilarni global ekologik muammolar bilan tanishtirish imkonini berdi. Internet resurslari va virtual laboratoriyalar yordamida o‘tkazilgan mashg‘ulotlar an’anaviy darslarga qaraganda ko‘proq motivatsiya uyg‘otdi.

Umuman olganda, natijalar quyidagicha umumlashtiriladi:

interaktiv metodlar o‘quvchilarda ekologik muammolarni tahlil qilish va yechim topishga bo‘lgan qiziqishni kuchaytirdi;

loyiha asosida o‘qitish yashil iqtisodiy fikrlashni shakllantirishda samarali bo‘ldi;

STEAM yondashuvi ekologik bilimlarni amaliyotga yo‘naltirish imkonini berdi;

axborot texnologiyalari global ekologik muammolarni anglash va taqqoslash imkoniyatini yaratdi.

Mazkur tadqiqotda ilmiy izlanishlar kompleks metodlar asosida olib borildi.

Birinchidan, nazariy tahlil metodidan foydalanilib, yashil iqtisodiyot konsepsiyasi, uning ta‘lim tizimidagi o‘rni hamda o‘quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish masalalari yuzasidan mavjud adabiyotlar o‘rganildi. Shu jarayonda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 4.10.2019-yildagi 4477-sonli “Yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha chora-tadbirlar” haqidagi qarorlari, shuningdek, xalqaro tashkilotlar (BMT, YuNESKO) tomonidan qabul qilingan hujjatlar asosiy manba sifatida tahlil qilindi.

Ikkinchidan, empirik kuzatish metodidan foydalanildi. O‘rta umumta‘lim maktablarida biologiya, geografiya, hamda ekologiya fanlarini o‘qitish jarayonlari kuzatildi. Bu kuzatuvlar ta‘lim jarayonida qanday metodlar qo‘llanilayotgani, o‘quvchilarning yashil iqtisodiyotga oid tushunchalarni qay darajada o‘zlashtirayotganini aniqlash imkonini berdi.

Uchinchidan, so‘rovnoma va suhbat metodlari qo‘llanildi. O‘qituvchilar, talaba-yoshlar va o‘quvchilar bilan olib borilgan so‘rovnomalar orqali ularning yashil iqtisodiyot haqidagi bilim darajasi, amaliy ko‘nikmalari va munosabatlari o‘rganildi. Suhbatlar esa pedagoglarning zamonaviy o‘qitish usullaridan qay darajada samarali foydalanayotganini ko‘rsatdi.

To‘rtinchidan, tajriba-sinov ishlari tashkil etildi. Tadqiqot doirasida ayrim maktab sinflarida ekologik mavzularni o‘qitishda interaktiv usullar (klaster, aqliy hujum, debat, loyiha ishlari) sinab ko‘rildi. Tajriba guruhlar va nazorat guruhlar o‘rtasidagi o‘zlashtirish natijalari taqqoslanib, metodlarning samaradorligi baholandi.

Tadqiqot jarayonida bir qator muhim ilmiy natijalarga erishildi:

Yashil iqtisodiyot tushunchasining ta‘limdagi ahamiyati aniqlab berildi. O‘quvchilar yashil iqtisodiyotga oid bilimlarni chuqurroq o‘zlashtirgani sari ularning kundalik hayotdagi odatlari ham ijobiy tomonga o‘zgara boshlaydi. Masalan, energiya va suvni tejash, chiqindilarni qayta ishlash, daraxt ekish kabi amaliy faoliyatlarda faollik sezildi.

Interaktiv metodlarning samaradorligi isbotlandi. Tadqiqotda tajriba guruhida interaktiv usullar qo‘llanganda, nazorat guruhiga nisbatan bilim o‘zlashtirish darajasi 25–30% yuqori bo‘lgani kuzatildi. Ayniqsa, loyiha asosida ta‘lim o‘quvchilarni mas‘uliyatli faoliyatga undab, ularda ekologik muammolarga ijodiy yondashuvni shakllantirdi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta‘siri baholandi. Multimedia vositalari yordamida o‘tilgan darslar o‘quvchilar qiziqishini sezilarli darajada oshirdi. Virtual simulyatsiyalar orqali atmosferadagi CO₂ miqdorining ortishi yoki o‘rmonlarning kamayishi oqibatlarini ko‘rgan o‘quvchilar mavzuni nafaqat nazariy, balki vizual ravishda chuqurroq anglab yetishdi.

O‘quvchilar dunyoqarashidagi ijobiy o‘zgarishlar kuzatildi. So‘rovnoma natijalariga ko‘ra, yashil iqtisodiyot mavzulari chuqur o‘rgatilgan sinflarda o‘quvchilarning 78 foizi kundalik turmush tarzida ekologik mas‘uliyatni his qilishini bildirgan. Bu ko‘rsatkich oddiy metodlar qo‘llanilgan nazorat guruhida 52 foizni tashkil etdi.

O‘qituvchilar malakasini oshirish zaruriyati aniqlab olindi. Tadqiqot davomida ayrim pedagoglar interaktiv metodlarni qo‘llashda qiyinchiliklarga duch kelgani kuzatildi. Ular uchun maxsus metodik qo‘llanmalar va treninglar tashkil etish zarurligi yuzaga chiqdi.

Mahalliy sharoitga mos yondashuv zarurligi ta‘kidlandi. Yashil iqtisodiyotni targ‘ib qilishda faqat umumiy g‘oyalar emas, balki o‘quvchilarning yashab turgan hududiga xos ekologik muammolar ham ko‘rib chiqilishi kerakligi aniqlandi. Masalan, suv tanqisligi mavjud hududlarda suv resurslaridan samarali foydalanish bo‘yicha loyihalar, sanoat hududlarida chiqindilarni kamaytirishga oid dars mashg‘ulotlari yuqori natija beradi.

Yashil iqtisodiyotni targ‘ib qilishda ta‘lim tizimining tutgan o‘rni haqida ko‘plab ilmiy izlanishlar olib borilgan bo‘lsa-da, amaliyotda bu jarayon hali to‘liq samaradorlikka erishmaganini kuzatish mumkin. Shu sababli zamonaviy o‘qitish usullarini qo‘llash bugungi kun ta‘lim jarayonining eng muhim vazifalaridan biri sifatida qaralmoqda.

Avvalo, interaktiv metodlarning o‘ziga xos jihatlarini muhokama qilish joiz. Bu usullar o‘quvchilarni faollikka undaydi, ularda ekologik muammolarni amaliy misollar orqali anglash va hal qilish ko‘nikmasini rivojlantiradi. Masalan, “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Debat” kabi metodlar yashil iqtisodiyotning mohiyatini chuqurroq anglashga xizmat qiladi. O‘quvchilar guruhlarda ishlash jarayonida turli nuqtayi nazarlarni tahlil qiladi, o‘z fikrlarini asoslashga harakat qiladi, bu esa ularning ekologik tafakkurini shakllantirishda samarali natija beradi.

Ikkinchidan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish masalasi muhim o‘rin tutadi. Bugungi kunda ta‘lim jarayonida multimedia vositalarini qo‘llash orqali murakkab ekologik jarayonlarni oson va tushunarli shaklda namoyish etish mumkin. Virtual laboratoriyalar, onlayn testlar, ekologik simulyatsiyalar o‘quvchilarning qiziqishini oshirib, ularni mustaqil bilim olishga yo‘naltiradi. Xususan, ekologik loyihalar asosida yaratilgan elektron resurslar yoshlarda nafaqat nazariy bilim, balki hayotiy ko‘nikmalarni ham shakllantirishga xizmat qiladi.

Uchinchidan, loyiha asosida ta‘lim (project-based learning)ning o‘ziga xos samaralari bor. O‘quvchilar yashil iqtisodiyot bilan bog‘liq muammolarni mustaqil izlanish asosida o‘rganadilar va amaliy yechimlarni taklif qilishadi. Masalan, chiqindilarni qayta ishlash, suv resurslaridan tejamkor foydalanish yoki energiya manbalarini yangilashga oid kichik loyihalar orqali yoshlar nafaqat bilimga ega bo‘ladilar, balki ijtimoiy mas‘uliyat hissini ham shakllantiradilar.

Shuningdek, STEAM yondashuvi ham alohida muhokamaga loyiq. An’anaviy fanlar integratsiyasi doirasida ekologik muammolarni ilmiy va ijodiy yondashuv asosida o‘rganish bugungi ta’lim jarayonining eng istiqbolli yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. STEAM modeli orqali o‘quvchilar ekologik muammolarga texnologik yechimlar topadi, matematik hisob-kitoblar asosida muqobil variantlarni baholaydi va san’at vositasida ularni targ‘ib qiladi. Bu esa yoshlarning yashil iqtisodiyotga oid qarashlarini nafaqat ilmiy, balki estetik va ijtimoiy jihatdan ham boyitadi. Muhokama jarayonida yana bir muhim masala — ta’lim tizimida yashil iqtisodiyotni o‘qitishda mavjud qiyinchiliklar va cheklovlardir. Amaliy kuzatuvlarga ko‘ra, ayrim o‘quv dasturlarida ekologik bilimlar yuzaki o‘rgatiladi, xususan, ko‘plab o‘quv muassasalarida o‘qituvchilar interaktiv metodlarni qo‘llash bo‘yicha yetarli malakaga ega emasligi sezildi, bu esa o‘quvchilarni ekologik muammolarni chuqur tushunishdan cheklab qo‘yadi. Ularning ko‘pchiligi darslarda yangi texnologiyalarni tatbiq qilishdan cho‘chishi yoki vaqt yetishmasligini bahona qilishi kuzatildi. Bu holat ta’lim sifati va yashil iqtisodiyot targ‘ibotining natijadorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shuning uchun o‘qituvchilar uchun maxsus metodik qo‘llanmalar yaratish, malaka oshirish kurslarini tashkil qilish zarur. Shuningdek, dars jarayonida qo‘llaniladigan o‘quv adabiyotlari va resurslar ham zamonaviylashtirilishi kerak.

Muhokama davomida e’tibor qaratilgan yana bir masala — yashil iqtisodiyotni targ‘ib qilishda hududiy yondashuvlarning muhimligi. Chunki ekologik muammolar hamma joyda bir xil emas. Masalan, Qoraqalpog‘iston hududida Orol dengizi fojiasi bilan bog‘liq ekologik muammolar mavjud bo‘lsa, Toshkent shahrida transportdan chiqadigan zararli gazlarni kamaytirish asosiy muammo hisoblanadi. Shu sababli yashil iqtisodiyot bo‘yicha ta’lim mazmuni har bir hududning real ekologik vaziyatiga moslashtirilishi kerak. Umuman olganda, muhokama shuni ko‘rsatadiki, yashil iqtisodiyotni targ‘ib qilishda ta’lim tizimi eng kuchli platforma hisoblanadi. Ta’lim jarayonida zamonaviy usullarni qo‘llash orqali ekologik ongini shakllantirish, yoshlarni barqaror rivojlanish g‘oyalari asosida tarbiyalash va ularning amaliy hayotdagi xatti-harakatlarini ijobiy tomonga o‘zgartirish mumkin. Ammo bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun davlat siyosati, ta’lim muassasalari, pedagoglar, ota-onalar va jamoatchilikning birgalikdagi sa’y-harakatlari zarur.

Muhokama yakunida shuni aytishimiz kerakki, Yashil iqtisodiyot g‘oyalarini samarali targ‘ib qilish uchun ta’lim jarayonida an’anaviy va zamonaviy metodlarning uyg‘unligi muhim ahamiyatga ega. Interaktiv metodlar yoshlarni faollikka chorlaydi, AKT vositalari ularni global jarayonlarga bog‘laydi, loyiha asosida ta’lim ularni mas’uliyatli faoliyatga undaydi, STEAM yondashuvi esa ekologik muammolarga kompleks yechim taklif qilish imkonini beradi. Shu bois zamonaviy ta’lim tizimida barcha yondashuvlarni birlashtirib qo‘llash yashil iqtisodiyotni targ‘ib qilishda eng samarali yo‘l sifatida e’tirof etilishi mumkin.

Xulosa. Yashil iqtisodiyotni targ‘ib qilish masalasi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy-ma’naviy muammo sifatida ham qaralishi lozim. Chunki iqtisodiyotda amalga oshiriladigan har qanday ekologik islohot jamiyatning ongli ishtirokisiz samarali bo‘lishi qiyin. Shu bois ta’lim tizimida bu mavzuni chuqur va tizimli o‘qitish bugungi kun talabiga aylanmoqda. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni va “Yoshlar – kelajagimiz” davlat dasturlarida yosh avlodning barqaror rivojlanish g‘oyalari asosida tarbiyalanishi ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Bu esa, bevosita, yashil iqtisodiyot tamoyillarini o‘quv jarayoniga singdirishni nazarda tutadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ta’lim jarayonida ekologik madaniyatni shakllantirish orqali nafaqat ekologik barqarorlik, balki iqtisodiy samaradorlik ham erishiladi. Chunki yashil

iqtisodiyotning mazmuni – resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash, energiya tejamkorlikni targ‘ib qilish – yoshlarning hayotiy ko‘nikmalariga aylanishi kerak. Shu ma’nodagi, pedagoglarning malakasini oshirish, zamonaviy o‘quv qo‘llanmalarini yaratish va yoshlarni yoshligidan ekologik mas’uliyatga o‘rgatish dolzarb vazifadir. Umuman olganda, yashil iqtisodiyotni targ‘ib qilishda ta’lim tizimining roli nafaqat bugungi kun, balki kelajak avlodning hayot sifati bilan ham chambarchas bog‘liqdir. Bu jarayonda davlat siyosati, ta’lim muassasalari va jamoatchilikning hamkorligi muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Turobova H.R. , Kadirova M.M. , “Yashil iqtisodiyot”
2. Z.M.Sattorov, Ekologiya (Toshkent: ZEBO PRINT, 2022).
3. H.T.Tursunov, T.U.Raximov, Ekologiya (Toshkent: NIF MSH, 2020).
4. R.Shodmonov, O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotni qo‘llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmlari (Toshkent: 2024).
5. X.N.Haydarova, S.Sh.Yuldasheva, Ekologik ta’lim – tarbiya fanidan o‘quv-uslubiy majmua (Toshkent: 2022).
6. S.M.Turobdjonov, M.M.Aripova, Ijtimoiy ekologiya (Toshkent: Book trade, 2022).
7. M.Yuldashev, “Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot”(2023, 11-12-sonlar)
8. O‘zbekiston milliy universiteti huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq(mintaqaviy)markazi “Ekologik ta’lim va tarbiya” moduli bo‘yicha o‘quv-uslubiy majmuasi (Toshkent, 2023)